

Naumenko V. V.,

Research Assistant

Of the Centre of Study of National History of National Academy of Science of Ukraine and the Ukrainian Society for Protection of Historical and Cultural Monuments (USPHCM)

STATE OF KYIV DEFENSIVE WORKS OF THE 18th – THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY IN MODERN CITY LANDSCAPE ACCORDING TO PHOTOFIXATION

Introduction. The *problem* of monitoring and professional evaluation of the consequences at the first look of transformation of the monuments of Kyiv defensive architecture of the 18th – early 20th century without detailed examination, especially the objects protected from a third-party eye, is very acute. A small part of scientific publications of specialists with the results of photofixation does not adequately reflect the entire array of internal documentation of the memorial institutions.

Analysis of recent research and publications. Photo papers with lost fortifications, namely aerial photography, which captures the objects of the Kyiv fortress in 1918¹, during the Second World War², author's photographs of the war³ and post-war years⁴ are of great importance for the present-day research. Informative author's photomaterials illustrate scientific works of the last decades dedicated to the Pechersk Fortress made by M. Zharkyykh, M. Kadomska and I. Liakina⁵, periodical and journalistic publications about abandoned defensive structures by A. Maruschak, E. Chepeliansky and Y. Kuznetsov⁶. Numerous photomaterials are presented in the *Collection of Historical and Cultural Monuments, Volume Kyiv* (1999)⁷. The updated illustrations (by O. Tyshchenko, M. Tovstenko, T. Trehubova⁸ et al.) of this edition are available in online format and in the specialized Internet encyclopedia⁹. The quality photography of Kyiv monuments with a small text description has been carried out by amateur ethnographers H. Zenzina, K. Stepanets, O. Totsky¹⁰ et al. A special land and satellite static distance survey is available on *Wikimapia* and *Google maps*. The detailed fixation of the modern state of defence works has been made owing to the new aerial photography technique, the

¹ Аэрофотосъемка Киева. 1918, лето // Київ. Фотолітопис 1910–1919. Дата оновлення: 4.08.2018. URL: <http://photohistory.kiev.ua/gal/index.php?spgmGal=1910-1919&spgmPage=8> (дата перегляду: 18.08.2018).

² Аэрофотосъемка Второй Мировой Войны. Киев. 26.09.1943. Дата обновления: 19.08.2013. URL: <http://warfly.ru/?lat=50.435423&lon=30.549545&z=12> (дата просмотра: 18.05.2018).

³ Малаков Д. Київ. 1939–1945. Фотоальбом. Київ: Кий, 2005. 464 с.

⁴ Малаков Д. Про втрачені частини Київської фортеці (спогади краєзнавця). *Краєзнавство: наук. жур.* Київ: Національна спілка краєзнавців України; Ін-т ІУ НАНУ, 2014. Ч. 3-4(88-89). С. 16-19.

⁵ Жарких М. І. Вал, перерізаний вулицею Мазепи // Прадідівська слава. Українські пам'ятки. Дата оновлення: 8.11.2008. URL: http://www.pslava.info/Kyiv_KyivskaFort_2008-11-08-208,154350.html (дата перегляду: 18.05.2018).

⁶ Марущак А. В. Києве хоча́т востановити легендарний Зелений театр // Сьогодні. Дата оновлення: 4.04.2018. URL: <https://kiev.segodnya.ua/kother/v-kieve-hotyat-vosstanovit-legendarnyy-zelenyy-teatr-1127821.html> (дата просмотра: 18.04.2018); Чепелянский Е., Кузнецов Ю. Как в центре Киева разрушают древние укрепления // Сьогодні. Дата обновления: 9.04.2014. URL: <https://kiev.segodnya.ua/kbusiness/kak-v-centre-kieva-razrushayut-drevnie-ukrepleniya-511368.html> (дата просмотра: 18.05.2018).

⁷ Звід пам'яток історії та культури України: енцикл. вид.: у 28 т. / Голов. редкол.: В. Смолій та ін. Київ: Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при УЕ ім. М.П. Бажана, 1999. Київ: Кн. 1, ч. 1.: А–Л / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін.; упоряд.: В. Горбик та ін. 578 с.

⁸ Тищенко О. Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Мур з брамою біля Великої лаврської дзвіниці, 18 – початок 19 століття // Звід пам'яток історії та культури. Дата оновлення: 19.07.2013. URL: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/svyato-uspenska-kievo-pecherska-lavra-mur-z-bramoju-bilya-velikoyi-lavrskoji-dzvinitsi-18-pochatok-19-stolittya> (дата перегляду: 18.05.2018); Говденко М., Дегтярьов М. Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Мури оборонні верхньої території, 1698–1701, 19 століття // Звід пам'яток історії та культури. Дата оновлення: 19.07.2013. URL: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/svyato-uspenska-kievo-pecherska-lavra-muri-oboronni-verhnoyi-teritriyi-1698-1701-19-stolittya> (дата перегляду: 18.05.2018); Трегубова Т. Київська фортеця – Башта №2 // Звід пам'яток історії та культури. Дата оновлення: 11.07.2013. URL: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/shchorsa/kiivska-fortetsya-vezha-2-183344> (дата перегляду: 18.05.2018).

⁹ Московська верхня брама // Веб Енциклопедія Києва. Дата оновлення: 26.04.2009. URL: http://wek.kiev.ua/uk/Московська_верхня_брама (дата перегляду: 18.05.2018).

¹⁰ Зензина А. Киевская крепость: фотосъемка на территории Косого капонира // Фотограф. Дата обновления: 13.04.2016. URL: <https://fotoua.pp.ua/stati/kievskaya-krepost/> (дата просмотра: 18.05.2018); Степанец К. Васильковские рavelинные ворота // Livejournal: ZametKiev. Update date: 18.04.2012. URL: <https://zametkiev.livejournal.com/1084.html> (date of treatment: 21.04.2018); Тоцкий О. Самая высокая крыша страны // Livejournal: Tov_tob. Date of renewal: 29.02.2012. URL: <https://tov-tob.livejournal.com/62015.html> (date of request 5.04.2018).

performers M. Ritus, O. Stelmakh¹ et al. The analysis of historiographic sources of the research has revealed that the presented scientific and scientific popular works as well as special photo illustrations and free Internet-resources are not enough for further quality photographic inspection of objects of cultural heritage both from the point of view of expanding their number and for the purpose of development of scientific methods of collection and processing information.

Highlight the unsolved part of the problem. The open question of conducting the survey, performing photofixation, selection of photo materials and processing collected information remains unsolved, as well as its further updating. It is important that such practice extends to all defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century, their remnants and places of existence in the past which are scattered in the modern central part of the city, as well as the *topicality* of the research.

Purpose. The *purpose* of the article is to update the information on the degree of preservation of the defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century, to determine the nature of their spatial relationships and coexistence with modern urban landscape. The *subject of the study* is the state, impact on the environment and role in modern urban landscape of the defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century. The *tasks* of the study are: 1) to analyse photographic fixation of defensive works and results of their survey comparing to photo materials of previous years; 2) to update information on the safety of researched objects by means of visual inspection; 3) to group the defensive works of various fortifications according to the degree of preservation; 4) to determine the nature of defensive works links with modern urban environment; 5) to identify similar specificity of restoration of each group of objects.

Methods. The main methods of the study are: general scientific – empirical (observation, comparison, description), theoretical – analysis (classification and periodization), synthesis (of connections and relationships), generalization (categorization), induction, systemic and special ones – historical, historical-comparative, and iconographic.

Results. The main *results* of the study are composing a list of 112 items of defensive works in Kyiv, which were erected, used or destroyed during the 18th – early 20th centuries, in chronological order. Taking into consideration the fact that Kyiv fortress lost its general integrity due to considerable development of the city in the 20th century, the list of objects lacks its attachment to a concrete reinforcement. Instead, the basis of it is a through chronological sequence due to which it is immediately noticeable whether the buildings were erected in the same or different historical time. In addition, a table list with graphs has been formed, i.e.: the period of object construction and the date of its photographing, the name of the monument, the degree of conservation and the fact of restoration, as well as notes comprising the time of destruction, transformation or reconstruction, and its present-day name.

Originality. The scientific *novelty* of the results of the study can be considered as an attempt to classify the researched objects, i.e.: general degree of preservation (lost, destroyed, neglected, transformed and preserved), presence of authentic elements (from design to decor), as well as location of buildings around and nature of connections with city landscape: green areas, relief or free spaces (parks, reserves, wildernesses), infrastructure (surrounded by or under new streets) and building (under the foundations or among other premises).

Conclusion. The results of physical and photophysical surveys of the defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century have been analysed. The comparison of the obtained preliminary conclusions with the photographs of other authors of previous years has been made; a list of their images has been found. The preliminary information on the degree of preservation of the researched objects by visual inspection of defensive works due to their damage and destruction during recent years has been actualized; an abridged table description has been composed. The defensive works belonging to different parts of Kyiv fortress have been grouped according to the degree of preservation: lost, destroyed, neglected, transformed and preserved objects, their affiliation and time of construction have been indicated. The character of compositional and environmental connections of fortifications with modern urban environment has been defined: green zones,

¹ Спадщина. Київ. Печерська лавра. Панорама // Livejournal: M_a_d_m_a_x: Проект Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина. Date of renewal: 18.11.2016. URL: <https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/376527.html> (date of request 5.04.2018 19:42); Стельмах О. Арсенал // Livejournal: Elektraua. Date of renewal: 19.06.2014. URL: <https://elektraua.livejournal.com/96474.html> (date of request 5.04.2018).

complex relief or free spaces, infrastructure and building. The specifics of each of the group of objects has been identified. The latter criterion should be considered when choosing approaches to their restoration, taking into account the restrictions on protected areas, technical requirements to urban infrastructure and general urban planning documentation.

In the *future*, it is planned to continue working at the results of photofixation in order to discover new material and details of state of defensive works, in particular, those limited for access; to publish certain important survey results; to compile practical suggestions and recommendations for expanding possibilities of their usage.

Нікітенко Н. М.

Доктор історичних наук, професор,
завідувач науково-дослідного відділу “Інститут “Свята Софія””
Національний заповідник “Софія Київська”

ГОЛОВНІ НАМІСНІ ІКОНИ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ДОБИ ІВАНА МАЗЕПИ

У давнину головний вівтар Св. Софії був відокремлений од її центральної нави невисокою мармуровою перегороджею (темплоном), рештки фундаменту якої виявлено між внутрішніми пілястрами східних підбаневих стовпів. Як припускають, це була типова для візантійських пам’яток XI ст. конструкція у вигляді портика з шести колон, що підтримували горизонтальну балку – архітрав. Загальна висота темплона сягала 2,95-2,96 м, тобто дорівнювала висоті полілітії (декоративної панелі з різнобарвних кам’яних плит) над синтроном (спільним сидінням для вищого духовенства), над якою розміщено мозаїчні композиції вівтарної апсиди. Можливо, темплон (чи його елементи) існував у Софії Київській до кінця XVI – першої третини XVII ст., тобто до періоду її занепаду.

Появу високого іконостаса в Софії Київській можна з певністю пов’язувати з часами митрополита Петра Могили (1633–1647) і його діяльністю щодо відродження “митрополії руської”. Із записів архідиякона Павла Алеппського, який супроводжував антиохійського патріарха Макарія в його подорожі до Москви в середині XVII ст., дізнаємося про пишний могилянський іконостас у Св. Софії: “Іконостас при вратах цих вівтарів сподобний і величний; він новий, надзвичайно великий, вражає дивовижністю глядача. Нікому не під силу його описати – такий він гарний і така розмаїта його різьба та позолота”¹. Захоплено відгукується Павло Алеппський і про храмову ікону собору, зазначаючи мудрість її задуму й майстерність вирішення. Храмова ікона Святої Софії Премудрості Божої мала традиційне розміщення – на південь від Царських врат, поруч з іконою Спасителя і відзначалася оригінальним сюжетним трактуванням: “Лівобіч від ікони Господа стоїть ікона Святої Софії, роботи мудрого й умілого майстра, при основі якої навкруг рід склепіння; над церквою Христос і Його Дух Святий сходять на нього в сяєві; внизу зображення геєни; диявол з дуже великим носом тримає в руці лук і стріли, поряд з ним безліч персіян у серпанкових тюрбанах з луками й стрілами стріляють у церкву; юрба франків у своїх капелюхах і костюмах з рушницями й гарматами, з яких вони стріляють; усі ведуть бій проти неї”². Іконографія цього храмового образу Святої Софії доволі незвична для православної традиції і вочевидь відбиває притаманні мистецтву тієї доби прозахідні впливи.

Стосовно подальшої долі софійського іконостаса якихось певних даних немає. Однак у рукопису Києво-Печерської лаври № 178 (1767) зазначено, що митрополит Варлаам Ясинський (1690–1707) “соборну престольну церкву Св. Софії прикрасив позолоченням усіх бань,

¹Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с. арабского Г. Муркоса. М., 1896–1898. Вып. 2. С. 70-71.

² Там же.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джзїк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019